

Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica

Milano 01/12/2022

Alla c.a dr. ssa Vujosevic
UO Oculistica
Ospedale San Giuseppe
Milano

Verbale 155.2022

Seduta del 1/12/2022 per via remota/ presenza. Presenti 13 membri su 15.

<u>Nominativo</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>	<u>Firma</u>
<u>Prof Emilio Trabucchi Presidente</u>	<u>Clinico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr. Claudio Anzà</u>	<u>Clinico</u>	<u>X</u>	
<u>Don Michele Aramini</u>	<u>Bioetico</u>	<u>X</u>	
<u>D.A.I. Calore Massimo</u>	<u>Rappresentante area professioni sanitarie</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Elisabetta Calabretto</u>	<u>Farmacista SSR</u>	<u>X</u>	
<u>Avv. Stefano Candela</u>	<u>Avvocato, esperto in materie medico-legale</u>	<u>X</u>	
<u>Prof Alberico Catapano</u>	<u>Farmacologo</u>	<u>NO</u>	
<u>Dr Roberto Pedretti</u>	<u>Clinico</u>	<u>NO</u>	
<u>Dr. Carmelo Di Pietro</u>	<u>Pediatra</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Sara Raimondi</u>	<u>Biostatistico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr. Davide Luigi Maria Lauri</u>	<u>Medico di Medicina Generale</u>	<u>NO</u>	
<u>Dr.ssa Adele Patrini</u>	<u>Rappresentante Associazionismo/Volontariato</u>	<u>X</u>	
<u>Prof. Gianfranco Gensini</u>	<u>Direttore Scientifico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Carmen Sommese</u>	<u>Direttore Sanitario</u>	<u>X</u>	

Dr Riccardo Cappato	Clinico ed sperto in dispositivi Medici	x	
----------------------------	--	----------	--

555/2022

VALUTAZIONE AUTOMATICA DEI BIOMARKER INFIAMMATORI NELLE MACULOPATIE ESSUDATIVE E DEGENERATIVE

Proponente S Vujosevic

Promotore: MultiMedica

Documentazione esaminata

- | CV europeo con foto Stela Vujosevic aprile 2020
- | Foglio informativo e ICF_studio MONET_v1.0 del 09.11.22_FINALE
- | Protocollo Studio MONET - Dott.ssa Vujosevic 1.0 del 9.11.2022
- | Richiesta CE Studio MONET - Dott.ssa Vujosevic 1.0 del 11.11.2022. FINALE
- | Scheda raccolta dati studio MONET_v1.0 del 11.11.22
- | SERI-XXX RCA Template Ver2020-17 Jul 2020 [clean] MONET

Decisione del CE

Il Comitato Etico approva il protocollo all'unanimità dei presenti

Distinti saluti
Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

COMITATO ETICO
Il Presidente